

ЛАЛМИКОР МИНТАҚАЛАРДА ЮМШОҚ БУҒДОЙ НАВ НАМУНА ВА ЛИНИЯЛАРИДА ЎСУВ ДАВРИ ДАВОМИЙЛИГИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Жўраев Маматқул Абдурахманович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506163>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-aprel 2022

Ma'qullandi: 10- aprel 2022

Chop etildi: 14- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Юмшоқ буғдой, нав, линия, эртапишарлик, ўсув даври, қурғоқчиликка ва иссиқликка чидамлилиқ, униб чиқиш-пишиш, бошоқлаш, об-ҳаво шароитлари, ёғингарчилик миқдори.

ANNOTATSIYA

Мақолада лалмикор майдонлар иқлим шароитларида юмшоқ буғдой навларининг ўсув даври давомийлигини аниқлаш бўйича илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқотлар давомида юмшоқ буғдойнинг ўсув дари қисқа бўлган нав ва нав намуналари, янги линиялари об-ҳаво шароитларидан келиб чиққан ҳолда баҳоланган. Шунингдек, аниқланган ушбу нав ва линиялардан буғдойнинг эртапишар, қурғоқчилик ва иссиқликка чидамли навларини яратишда бошланғич манба сифатида фойдаланиш бўйича тавсиялар берилган.

Лалмикор шароитда буғдой етиштиришда ўсимликларнинг ўсув даври давомийлиги муҳим белги ва хусусият бўлиб ҳисобланади. Тадқиқотчилар фикрича, ёзги мавсумда қурғоқчилик ва иссиқлик юз берадиган иқлим шароитида буғдойда ўсимликларнинг ўсув даври давомийлиги қимматли хўжалик белги ва хусусиятларининг шаклланишини белгилаб беради [6, 4, 5].

Ўзбекистоннинг лалми иқлим шароитида экиш-униб чиқиш даври давомийлигининг асосий омили тупроқдаги намлик миқдори ва ҳарорат режими бўлиб ҳисобланади. Кузги буғдой экинларида ўсув даврининг узунлигида қачон (кузда, қишда,

баҳорда) униб чиқишнинг пайдо бўлиши катта аҳамиятга эгадир.

Юқори ҳаво ҳарорати ва ҳаво нисбий намлигининг паст бўлиши ҳамма навларнинг бир вақтда пишишига олиб келади. Лекин, об-ҳаво шароити иссиқ ва қуруқ бўлиб, қурғоқчилик рўй берганда буғдойнинг бошоқлаш фазасига қараб ўсув даври узунлиги бўйича навларга аниқ тавсиф бериш мумкин [2].

Ўзбекистон лалмикор шароитида буғдой навларининг бошоқлаш-пишиш даври муҳим ҳисобланади, чунки бу пайтда қурғоқчилик шароити юзага келиши мумкин ва навнинг қурғоқчиликка чидамлилиги кўпроқ шу даврда маълум бўлади.

Кўплаб тадқиқотчиларнинг фикрича [3, 7], қурғоқчиликка чидамли навлар бошоқлаш-пишиш даврини қурғоқчиликка чидамсиз навларга нисбатан қисқартирган бўлади. Лалмикорликда ўсув даврининг узунлиги бўйича юмшоқ буғдой навлари бир-биридан фарқ қилади [1].

Материал ва методлар. 2020 йилда олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида юмшоқ буғдой нав намуналари ва линиялари ўсув даври давомийлиги бўйича ўрганилди.

Коллекция питомнигида СИММИТ халқаро марказидан олиб келинган 39TH ELITE SELECTION WHEAT YEALD TRIAL (39TH ESWYT)-2020 ва 26TH SEMI-ARID WHEAT YEALD TRIAL (26TH SAWYT)-2020 питомникларидаги лалмикор майдонларда экиш учун мўлжалланган юмшоқ буғдойнинг 200 та янги линиялари ўсув даври давомийлиги ва эртапишарлиги бўйича баҳоланди. Шу билан бирга, назорат ва рақобатли нав синаш питомникларида ҳам юмшоқ буғдойнинг янги тизмалари ва навлари ўсув даври давомийлиги бўйича ўрганилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқотлар давомида нав намуна ва линияларининг униб чиқиши 2020 йил 5 январ кунига тўғри келиб, бутун ўсув даври 119-130 кунгача бўлганлиги аниқланди. Нав ва линиялар Тезпишар андоза навига нисбатан таққослаб

ўрганилди ва эртапишар линиялар ажратиб олинди. Унга кўра, Тезпишар навининг ўсув даври (униб чиқиш-пишиш) 155 кунни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 39TH ESWYT-2020 питомнигидаги №118-NADI//TRCH/HUIRIVIS#-1/3/NADI линиясида 151 кун, №123-KACHU#1/3/T.DICOCCON PI94624/AE-SQUARROSA (409)//BCN/ линиясида 153 кун, №130-KINGBIRD#1//INQALAB 91*2/TUKURU/3/BECARD/FRNCLN линиясида 154 кун бўлганлиги кузатилиб, андоза навдан 1-4 кун олдин пишганлигини аниқланди.

Шунингдек, 26TH SAWYT-2020 питомнигида униб чиқиш-пишиш даври бўйича андоза навига яқин янги линиялар ажратиб олинди. Жумладан, №347-FRET2*/BRAMBLING//BECARD/3/WBLL1*2/BRAMBLING-*2/4/, №361-BORL-14*2//KFA/2KACHU линиялари Тезпишар нави билан бир кунда тўлиқ бошоқлаганлиги, лекин униб чиқиш-пишиш даври 2-3 кун кеч бўлганлиги маълум бўлди. (1-жадвал).

Юқорида келтирилган питомниклар бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш учун 2020 йил 23 декабрда дала тажрибалари экилди ва ва тўлиқ униб чиқиш 2021 йилда 13 февралда белгиланди Тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал.

СИММИТ марказидан келтирилган юмшоқ буғдой линияларини ўсув даври (Ғаллаорол 2020-2021 й.).

Plot	Нав намуна ва линиялар	2020 й.	2021 й.
------	------------------------	---------	---------

#		бошоқлаш, кун, ой	пишиш, кун, ой	униб чиқиш- пишиш, кун	бошоқлаш, кун, ой	пишиш, кун, ой	униб чиқиш- пишиш, кун
26TH SEMI-ARID WHEAT YEALD TRIAL (26TH SAWYT)-2020							
301	Tezpushar (local check)	03/V	9/VI	155	12/V	15/VI	122
390	Kukbulok (local check)	07/V	13/VI	159	15/V	20/VI	127
305	whear/kukuna/3/c80.1/3*bat avia//2*wbl1/	10/V	14 VI	160	18/V	23/VI	130
313	sup152/baj#1//trch/huirivis# 1/3/sup152/baj	12/V	14 VI	160	18/V	23/VI	130
322	kachu/becard//wbl1*2/bram bling/3/kachu/ki	09/V	16 VI	162	16/V	22/VI	127
342	onix/kibird//borl14/3/onix/k bird	10/V	16 VI	162	17/V	18/VI	125
337	mutus/akuri*2//kfa/2kachu	08/V	15 VI	161	17/V	18/VI	125
347	fret2*/brambling//becard/3/ wbl1*2/bramblin	03/V	12 VI	157	14/V	15/VI	122
361	borl14*2//kfa/2kachu	03/V	11 VI	156	15/V	17/VI	124
39TH ELITE SELECTION WHEAT YEALD TRIAL (39TH ESWYT)-2020							
117	wbl1/4/bow/nkt//cbrd/3/cb rd/5/wbl1*2/tu	08/V	14 VI	160	16/V	21/VI	128
118	nadi//trch/huirivis#1/3/nadi	01/V	05 VI	151	10/V	12/VI	119
120	sup152/baj#1/4/baj#1/3/kiri tati//attila*2/pa	06/V	15 VI	161	12/V	15/VI	122
123	kachu#1/3/t.dicoccon pi94624/ae.squarrosa	03/V	07 VI	153	12/V	15/VI	122
130	kingbird#1//inqalab 91*2/tukuru/3/becard	02/V	08 VI	154	10/V	12/VI	119
131	sup152/baj#1/3/kachu//wbl 1*2/brambling	05/V	12 VI	158	12/V	15/VI	122
139	borl14*2//kfa/2kachu	08/V	14 VI	160	15/V	18/VI	125
142	fitis*2/3/attila*2/pbw	07/V	09 VI	155	14/V	20/VI	127
148	stln/munal#1//2*borl1	04/V	09 VI	155	12 /V	15/VI	122
149	wbl1*2/bambling//chyak*2/ 3/kingbird#1//in	06/V	12 VI	158	14/V	20/VI	127
150	fret2*/brambling//becard/3 /wbl1*2/brambli	03/V	10 VI	156	10/V	12/VI	119
151	kachu//wbl1*2/brambling/3 /baj#1/akuri/4/k	02/V	12 VI	158	10/V	12/VI	119

Назорат нав синаш питомнигида 2020 йилда ўрганилган буғдой нав ва линияларининг тўлиқ униб чиқиши 2019 йил 29 декабр кунига тўғри келиб, барча намуналарда ўсув даври 176-189 кун оралиқда бўлганлиги аниқланди. Андоза Тезпишар навининг униб чиқиш-пишиш даври 176 кунни ташкил этди.

Шу билан бирга КП-47/2020 ва КП-54/2020 линияларида андоза нав билан бир хил - 176 кун ва КП-49/2020 линиясида 178 кун бўлиб, бошқа линияларга қараганда эрта бошоқлаши ва униб чиқиш-пишиш даврининг қисқа давом этганлиги аниқланди (2-жадвал). Илмий тадқиқотларни давом эттириш мақсадида 2020 йил 18-23 декабрда дала тажрибалари экилди ва тупроқда нам етарли бўлмаганлиги ҳамда ҳаво ҳароратининг паст бўлганлиги сабабли 2021 йилда 13 февралда униб чиқди.

Маълумки, Марказий Осиёда, жумладан, Ўзбекистонда буғдойда нав ёки линияларнинг эртапишарлигини белгилашда бошоқлаш даври асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Назорат нав синаш питомнигида 2021 йилда андоза Тезпишар навининг

бошоқлаш куни 10 май кунига тўғри келди, шунингдек, КП-6/2020, КП-9/2020, КП-47/2020, КП-74/2020 линиялари ҳам Тезпишар навидан бир кун олдин ёки билан тенг кунда 09-10 май куни бошоқлаши кузатилди. Лекин, ушбу линияларнинг униб чиқиш-пишиш даври 119 кунга тенг бўлиб, Тезпишар навидан (121 кун) икки кунга эртапишарлиги аниқланди. КП-16/2020, КП-22/2020, КП-53/2021, КП-26/2020, КП-57/2021, КП-57/2021, КП-77/2021, КП-83/2021 каби линияларда бошоқлаш куни 7-14 кунгача кейин бўлганлиги (17-24 май) кузатилиб, униб чиқиш-пишиш даври 8-11 кун кеч бўлиб, 127-130 кунни ташкил этди.

Рақобатли нав синаш питомнигида буғдой нав намуналари ўсув даври давомийлиги бўйича уч гуруҳга бўлиб ўрганилди, яъни Тезпишар (эртапишар), Санзар-6 (ўртапишар) ва Бахмал-97 (кечпишар) навларига таққосланиб баҳоланди.

2020 йилда олиб борилган тажрибаларда эртапишар нав намуналарининг ўртача ўсув даври 175 кундан 179 кунгача бўлганлиги аниқланди.

2-жадвал.

Назорат нав синаш питомнигида юмшоқ буғдой нав ва линияларининг ўсув даври
(Ғаллаорол, 2020-2021 й.)

№	Нав намуна ва линиялар	Тур хили	2020 й.			2021 й.		
			бошоқ- лаш, кун, ой	пиши ш, кун, ой	униб чиқиш- пишиш даври, кун	бошоқ- лаш, кун, ой	пишиш, кун, ой	униб чиқиш- пишиш даври, кун
1.	Тезпишар (ан.)	<i>Eryth.</i>	30/IV	05/VI	176	10/V	14/V	121
2.	КП-2/2020	Gre.	12/V	17/VI	188	20/V	22/VI	129
3.	КП-6/2020	<i>Eryth.</i>	30/IV	05/VI	176	09/V	12/VI	119
4.	КП-9/2020	<i>Eryth.</i>	07/V	12/VI	183	09/V	12/VI	119
5.	КП-10/2020	<i>Eryth.</i>	04/V	09/VI	180	14/V	17/V	124
6.	КП-16/2020	<i>Eryth.</i>	13/V	18/VI	189	22/V	23/VI	130
7.	КП-20/2020	<i>Lutes.</i>	11/V	15/VI	186	17/V	20/VI	127
8.	КП-22/2020	Gre.	13/V	18/VI	189	24/V	23/VI	130
9.	КП-23/2020	<i>Gre.</i>	09/V	14/VI	185	16/V	20/VI	127
10.	КП-26/2020	<i>Lutes.</i>	07/V	12/VI	183	17/V	22/VI	129
11.	КП-28/2020	<i>Eryth.</i>	07/V	12/VI	183	15/V	20/VI	127
12.	КП-36/2020	<i>Lutes.</i>	06/V	11/VI	182	12/V	15/VI	122
13.	КП-47/2020	<i>Eryth.</i>	01/V	05/VI	176	10/V	14/VI	121
14.	КП-48/2020	<i>Eryth.</i>	05/V	09/V	180	12/V	16/VI	123
15.	КП-49/2020	<i>Eryth.</i>	02/V	07/VI	178	12/V	15/VI	122
16.	КП-52/2020	<i>Lutes.</i>	07/V	12/VI	183	16/V	16/VI	123
17.	КП-72/2020	<i>Lutes.</i>	06/V	11/VI	182	13/V	16/VI	123
18.	КП-73/2020	<i>Eryth.</i>	04/V	09/VI	180	16/V	18/VI	125
19.	КП-74/2020	<i>Eryth.</i>	01/V	04/VI	175	09/V	12/VI	119
20.	КП-53/2021	<i>Eryth.</i>	10/V	15/VI	186	18/V	18/VI	125
21.	КП-57/2021	<i>Lutes.</i>	05/V	10/VI	181	16/V	22/VI	129
22.	КП-77/2021	<i>Eryth.</i>	09/V	13/VI	184	17/V	20/VI	127
23.	КП-83/2021	<i>Eryth.</i>	03/V	07/VI	178	16/V	20/VI	127
24.	КП-84/2021	<i>Gre.</i>	05/V	09/VI	180	14/V	18/VI	125
25.	КП-56/2021	<i>Eryth.</i>	03/V	07/VI	178	14/V	18/VI	125

Эртапишар нав намуналарига андоза сифатида олинган Тезпишар навида униб чиқиш-пишиш даври 175 кунни, Нўшкент, Қизилдон, Красноводапад-97 (Қозоғистон) навларида униб чиқиш-пишиш даври 175 ва 179 кун бўлганлиги кузатилди.

Ўсув даври давомийлиги бўйича ўртапишар нав бўлган Санзар-6 навида таққосланган нав намуна ва линияларнинг ўсув даври 180-184 кунни ташкил этди. Санзар-6 навида униб чиқиш-бошоқлаш даври 180 кун, худди шунингдек, Сўғдиёна, КСИ-2020/18 нав намуна ва линияларида ҳам ўсув даври 180 кун бўлганлиги кузатилди.

Ушбу гуруҳга киритилган ИКАРДА марказига мансуб КСИ-2020/18, ПСИ-2020/4, ПСИ-2020/6, ПСИ-2020/8, ПСИ-2020/9, ПСИ-2020/10 ва ПСИ-2019/12 нав намуналари ўсув даври бўйича ўртапишар (180-184) бўлганлиги тажрибалар натижасига кўра маълум бўлди.

Бахмал-97, Оқ буғдой, Истиқлол-6, КСИ-2020/14 (кп-2016/88), КСИ-2020/20 (сп-2016/303) нав ва янги линияларда ўсув даври 186-192 кунни ташкил этиб кечпишарлиги аниқланди (3-жадвал).

Илмий изланишлар натижасида лалмикор минтақаларда эртапишар ва ўртапишар намуна ва линияларда дон тўлишиш-мум пишиш даври қулай иқлим шароитларидан фойдаланиб, қурғоқчилик ва иссиқликдан зарарланмасдан ўтганлиги аниқланди.

Тадқиқот олиб борилган йилларда об-ҳаво шароитларининг мўътадил келиши, ёғингарчилик миқдорининг найчалаш-пишиш даврида етарли бўлганлиги кечпишар нав намуна ва линияларининг эртапишар ва

ўртапишар нав намуналарига нисбатан юқори маҳсулдорлиги исботланди.

Тадқиқотлар натижасида эртапишар ва ўртапишар нав намуна ва линиялари минтақа учун эртапишар навлар яратишда ва кечпишар нав намуналари серҳосил янги навлар яратишда бошланғич манба сифатида танлаб олинди.

2021 йилда дала тажрибаларида об-ҳаво шароитларининг куз-қиш ойларида қуруқ ва совуқ келиши кеч кузда экилган уруғларнинг феврал ойининг иккинчи ярмида униб чиқишига сабаб бўлди, бу ўз навбатида буғдой нав намуна ва линияларида ўсув даврининг бошқа йилларга қараганда кечроқ бўлишига олиб келди. Рақобатли нав синаш питомнигида 2021 йилда 2020 йилдагига қараганда 10-15 кун кеч бошоқлаш фазаси бошланди.

Эртапишар нав намуналарига андоза сифатида олинган Тезпишар навининг бошоқлаш куни 10 май кунига тўғри келди, шунингдек, Красноводападская-97, Нўшкент, Эритроспермум-40, Қизилдон навлари ҳам Тезпишар навидан бир кун олдин ёки билан тенг кунда 10-12 май кунлари бошоқлаши кузатилди ва Тезпишар навида униб чиқиш-пишиш даври 121 кун, Нўшкент, Қизилдон навларида 122 ва 123 кун бўлганлиги кузатилиб, Тезпишар навидан бир-икки кунга кечпишарлиги аниқланди.

Ўртапишар нав намуналари ва линиялари андоза нав Санзар-6 навида таққослаб баҳоланди ва Истиқлол-6, Сўғдиёна, КСИ-2020/18, ПСИ-2020/4, ПСИ-2020/6, ПСИ-2020/8, КП-2020/38, КП-2016/58 каби нав ва линияларда бошоқлаш куни 14-17 май кунлари

кузатилиб, униб чиқиш-пишиш даври 124-125 кунни ташкил этди.

Об-ҳаво шароитларининг иссиқ ва ўта қурғоқчил келиши ўртапишар ва кечпишар буғдой навларига кучли таъсир кўрсатганлиги, айрим нав ва линияларда 3-бўғиндан кейин байроқча барг қинидан тўлиқ чиқмасдан бошоқ ҳосил бўлганлигини, қин ичида гуллаб дон ҳосил қилганлиги ҳамда дон тўлишиш-пишиш даврининг қисқариб, мажбурий пишиши кузатилди.

Бу гуруҳга киритилган нав ва линияларнинг пишиш даври Бахмал-97 навига таққослаб баҳоланди. Шунга

кўра, Бахмал-97 навида 18 майда бошоқлаганлигини ҳамда 20 июнда пишиб етилганлигини, униб чиқиш-пишиш даври 127 кунни ташкил этганлигини кўриш мумкин. Кечпишар нав ва линиялар гуруҳига кирувчи КСИ-2020/14(кп-2016/88), КСИ-2020/20(сп-2016/303), ИКА 2017/23, КСИ-2020/9/ДНС2013/26, КСИ-2020/15КП-2016/89 линияларида 18-25 майда бошоқлаш фазаси бўлиб, 20-23 июн кунларида тўлиқ пишиши кузатилди ва униб чиқиш-пишиш даври 127-130 кунни ташкил қилганлиги аниқланди.

3-жадвал.

РНС питомнигида нав, нав намуна ва линияларининг ўсув даври (Ғаллаорол, 2020-2021 й.)

Нав намуна ва линиялар	Тур хили	Й.			2021 й.		
		бошоқ-лаш, кун, ой	пишиш, кун, ой	униб чиқиш-пишиш, кун	бошоқ-лаш, кун	пишиш, кун, ой	униб чиқиш-пишиш, кун
Эртапишар							
Тезпишар (ан)	<i>Eryth.</i>	/IV	/VI		/V	/VI	
Красновода-падская-97	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	
Нўшкент	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	
Эритрос-м-40	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	
Қизилдон	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	16/VI	
Ўртапишар							
Санзар-6 (ан.)	<i>Eryth.</i>	/V	08/VI		/V	/VI	
Истиқлол-6	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	18/VI	
Сўғдиёна		/V	08/VI		/V	/VI	
ПСИ-2020/6	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	
ПСИ-2020/8	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	
КП-2020/38	<i>Eryth.</i>	/V	/VI		/V	/VI	

КП-2016/58	Eryth.	/V	/VI		/V	18/VI	
Кечпишар							
Бахмал-97 (ан.)	Eryth.	/V	/VI		/V	/VI	
Оқ буғдой		/V	/VI		/V	/VI	
КСИ-2020/14кп-		/V	/VI		/V	/VI	
КСИ2020/20сп2		/V	/VI		/V	22/VI	
ИКАРДА	Eryth.	/V	/VI		/V	/VI	
КСИ2020/9/ДН С213/26	Eryth.	/V	/V		/V	/VI	
КСИ-		/V	/VI		/V	/VI	

Хулоса. Тадқиқотлар натижасида назорат питомнигида ўрганилган *Greacum* тур хилига мансуб янги линияларнинг андоза навга ва бошқа тур хилларига нисбатан ўсув даврининг узунлиги, яъни кеч бошоқлаши ҳамда бошоқлаш-пишиш даврининг узоқ давом этиши билан фарқ қилганлиги кузатилди.

Ушбу тадқиқот натижалари Марказий Осиёда, жумладан, Ўзбекистон

лалмикор минтақаларида экиш учун юмшоқ буғдойнинг эртапишар янги навларини яратишда *Greacum* тур хилига (бошоғи қилтиқли, бошоғи ва дон ранги оқ) мансуб юмшоқ буғдой нав намуналари ва линияларидан бошланғич манбалар сифатида фойдаланиш самарасиз эканлигини кўрсатади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Покровская М., А.Хайитбоев., Н.Умиров, Н.Юсупов. Результаты изучения некоторых элементов продуктивности сортов и сортообразцов пшеницы СИММИТ в Джизакской области Узбекистана. // Ёш олимлар-қишлоқ хўжалиги фани ва амалиётини юксалтиришда етакчи куч. Илмий-амалий конференция. Тошкент, 2008. –175-178 б.
2. Искаков К.А., М.А.Бердагулов, Т.К.Искаков. Длина вегетационного периода яровой пшеницы в Северном Казахстане и его связь с урожайностью // Материалы 1-ой Центрально-Азиатской конференции по пшенице. Алматы, 2003. – С. 121.
3. Ковтун В.И. Селекция высокоадаптивных сортов озимой мягкой пшеницы и нетрадиционные элементы технологии возделывания в засушливых условиях юга России. Ростов-на-Дону, 2002. – 319 с.

4. Пучков Ю. М., Г.Д.Набоков. Результаты селекции озимой мягкой пшеницы на скороспелость и качество зерна //Тезисы докладов/ Краснодар, 1998.– С 53-55.
5. Мочалова Л.И. Создание форм озимой пшеницы, устойчивых к твердой головне. Мионовский ордена Ленина НИИ селекции и семеноводства пшеницы им. В.Н.Ремесло. Сб. науч. трудов. Мионовка. –1987. –С. 233.
6. Вавилов Н.И. Селекция как наука. Избр. труды: М.-Л, АН ССР, 1960, –Т.2., – 70с.
7. Corbellini M, Mazrale, Ciaffi M., Lafiandra, Ltozzi, Borghi B. Mediterrian climate and quality wheat: effect of the duration and intensity of heat shock during grain filling on protein composition and technological quality. Proceedings of 5th international wheat conference. Ankara, 1996. p.62.